

डेयरी उद्योग में रोजगार की सम्भावनाएँ: एक अवलोकन (कुमाऊँ मण्डल के विशेष सन्दर्भ में)

दीपक कुमार टम्टा¹, अलका आर्या² एवं विपिन चन्द्र टम्टा³

1. असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, एस0एस0जे0परिसर, अल्मोड़ा
2. सहायक प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय, पाटी (चम्पावत)
3. शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय हल्द्वानी

Received : 17/01/2023

1st BPR : 02/02/2023

2nd BPR : 12/02/2023

Accepted : 25/02/2023

Abstract

पशुपालन जीविकोपार्जन का प्राचीनतम साधन है चाहे उसका आरम्भ जल जन्तुओं को पकड़कर खाने से ही क्यों न हुआ है। किसी भी देश की पशु सम्पदा उसकी भूमि के प्रकार पर निर्भर करती है। दुधारू पशु पालन जो डेयरी उद्योग है जो आर्यों ने 1500 से 200 ई0पू0 प्रारम्भ किया जहाँ तक संगठित डेरी व्यवसाय की बात करें तो वह भारत में दो दिशाओं में विकसित हुआ है एक तो 1889 ई0 में क्रीम सेपरेटर्स के प्रयोग की शुरुआत और दूसरी ओर बड़े सैनिक डेरी फार्मों की स्थापना। 1927 में लालकुआँ नैनीताल से प्राप्त होने वाले दूध का व्यावसाय छोटे पैमाने पर होने लगा। 1949 में हल्द्वानी में लालकुआँ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का गठन हुआ 1950 में राज्य सहायता से मंगल पड़ाव में स्वयं के भवन में अवशीतन प्रकिया शुरू हुई, सन 1976 में डेरी विकास को एक स्वतन्त्र विभाग की मान्यता मिल गयी व दुग्ध अधिनियम से दुग्ध आयुक्त के पद का सृजन हुआ। कुमाऊँ मण्डल में अधिकांश जनपद पर्वतीय होने के कारण यहाँ पर पशुओं हेतु चारा कम कीमत पर प्राप्त हो जाता है, सरकार को स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर व स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण प्रदान कर पशुपालन व डेयरी उद्योग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

Key words : डेयरी उद्योग, रोजगार, आर्थिक स्थिति, कुमाऊँ मण्डल।

मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन में पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। विशेषकर पशुओं का आर्थिक जीवन में महत्व रहा है। पशुपालन जीविकोपार्जन का प्राचीनतम साधन है चाहे उसका आरम्भ जल जन्तुओं को पकड़कर खाने से ही क्यों न हुआ है। पशुओं के अस्तित्व के लिए समुचित जलवायु, चारा और पीने के लिये पानी की सहज उपलब्धि आवश्यक शर्त है, किसी भी देश की पशु सम्पदा उसकी भूमि के प्रकार पर निर्भर करती है। भारत की विशाल भूमि जिसमें जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ भूमि व उस पर उगने वाली वनस्पतियों का स्वरूप भी परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार पशुओं के अस्तित्व और उनके विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।¹

कुमाऊँ की अर्थव्यवस्था में पशुधन का विशेष महत्व है यहाँ पर पशु कृषि कार्य के सम्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इनसे दूध, ऊन, मॉस आदि की आपूर्ति भी होती है। जिससे ये इन ग्रामीण निवासियों के आय के साधन भी हैं। खेतों को जोतने के लिए बैलों तथा यातायात हेतु घोड़े व खच्चरों का उपयोग होता है।² कुमाऊँ मण्डल में पशुओं की स्थिति को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 01 : कुमाऊँ मण्डल में पशुओं की संख्या (2012)

वर्ष	कुल गोजातीय	देशी	महिष जातीय	भेड़	बकरी / बक	रियाँ	घोड़े	सुअर	अन्य पशु	कुल कुक्कुट	कुल पशु
2007	2235116	1219518	290411	1335306	40788	19822	256958	2601852	8001778		
2012	2006053	987775	368756	1367413	16358	19907	227182	4641937	9637393		

स्रोत: कुमाऊँ मण्डल सांख्यिकी पत्रिका (2016-2017), पृ0सं0 52-53³

तालिका 01 में 2003 में कुल पशुओं की संख्या 22,98,128 थी, जो 2012 में बढ़कर 22,41,229 हो गयी इससे स्पष्ट होता है कि पशुओं की संख्या में वृद्धि तो हो रही है परन्तु उस तीव्र गति से नहीं हो रही है।

तालिका 02 : उत्तराखण्ड में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या (2011)

क्र.सं.	क्षेत्र	2011	
		जनसंख्या	प्रतिशत
1.	ग्रामीण	70,36,954	69.77
2.	नगरीय	30,49,338	30.23
उत्तराखण्ड		100,86,292	100

स्रोत: रावत महेन्द्र सिंह: उत्तराखण्ड समग्र अध्ययन, पृ0सं0 (16-17)⁴

तालिका- 02 से स्पष्ट हो रहा है कि उत्तराखण्ड की 69.77 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 30.23 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े होने की वजह से यहाँ की अधिकांश जनसंख्या का आजीविका का साधन कृषिगत कार्य है कृषि गत कार्यों के साथ यहाँ लोग पशुओं को भी पालते हैं जिन्हें ये दूध, मॉस, खेत की जुताई, जैसे कार्यों हेतु प्रयोग करते हैं जिससे इन्हें कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होता है इसके अलावा लोग मुर्गी पालन, भेड़ पालन आदि का कार्य भी करते हैं जिन्हें बेचकर ये अच्छी धनराशि प्राप्त कर लेते हैं। जो एक व्यवसाय के रूप में लोगों के द्वारा अपनाया जाता है जिससे ये आजीविका हेतु आय का अर्जन कर लेते हैं अर्थात यह कहना उचित ही होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन एक रोजगार के रूप में अपनाया जा सकता है।

डेयरी उद्योग

दुधारू पशु पालन जो डेयरी उद्योग है जो आर्यों ने 1500 से 200 ई0पू0 प्रारम्भ किया जहाँ तक संगठित डेरी व्यवसाय की बात करे तो वह भारत में दो दिशाओं में विकसित हुआ है एक तो 1889 ई0 में क्रीम सेपरेटर्स के प्रयोग की शुरुआत और दूसरी ओर बड़े सैनिक डेरी फार्मों की स्थापना। 1927 में लालकुआँ नैनीताल से प्राप्त होने वाले दूध का व्यावसाय छोटे पैमाने पर होने लगा। 1949 में हल्द्वानी में लालकुआँ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का गठन हुआ 1950 में राज्य सहायता से मंगल पड़ाव में स्वयं के भवन में अवशीतन प्रकिया शुरू हुई, 1962 में लालकुआँ में 10,000 हजार लीटर दैनिक क्षमता युक्त दुग्धशाला का निर्माण किया गया, जो 1970 से कार्यरत है सन 1976 में डेरी विकास को एक स्वतन्त्र विभाग की मान्यता मिल गयी व दुग्ध अधिनियम से दुग्ध आयुक्त के पद का सृजन हुआ।⁵

डेरी विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकता है भवेत क्रान्ति की अनेक क्षेत्रों में कामयाबी और पशुपालन की परम्परा को देखते हुए राज्य गठन के बाद सरकार ने उत्तरांचल डेयरी विकास की सम्भावनाओं को साकार करने के प्रभावी प्रयास किये हैं।

पशुपालन का सम्बन्ध कृषि के साथ होने की वजह से यह स्वरोजगार का एक सफल उद्यम है, पशुधन को विकासशील देशों की पूँजी माना जाता है प्राचीन काल में यह माना जाता था कि जिसके पास जितना अधिक पशुधन व उतना अधिक सम्पन्न होता था आज भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने परिस्थितिवश पशुपालन को कम कर दिया है अभी भी पशुधन ने अपना महत्व नहीं खोया है, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश लोग पशुधन को कृषि के साथ आय का एक सशक्त साधन मानते हैं।

उत्तराखण्ड में पशुधन उत्पादों के अन्तर्गत दूध का उत्पादन, ऊन का उत्पादन, अण्डों का उत्पादन व मांस का उत्पादन आदि को मुख्यतः शामिल किया जाता है डेयरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम भी सरकार के द्वारा चलाये जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में इसके अलावा दुग्ध समितियों का गठन, दुग्ध की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने हेतु दुग्ध अवशीतन केन्द्रों की स्थापना, पशुओं हेतु प्राथमिक चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा जैसे कदम सरकार उठा रही है।⁷ उत्तराखण्ड में 2017-18 में पशुधन उत्पादों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है

तालिका- 03 : उत्तराखण्ड में पशुधन उत्पादों की स्थिति (2017-18)

क्र.सं.	पशुधन उत्पाद	उत्पादन		राज्य का देश के सापेक्ष (प्रतिशत)
		उत्तराखण्ड	भारत	
1.	दुग्ध उत्पादन	1742	176347	0.99
2.	अण्डा उत्पादन	4298	952170	0.45
3.	ऊन उत्पादन	564	41463	1.36
4.	मांस उत्पादन	29.45	7655.63	0.38

स्रोत: उत्तराखण्ड, आर्थिक सर्वेक्षण, 2018-19 पृ.सं. 82⁸

उपरोक्त तालिका 03 से स्पष्ट होता है कि पशुधन उत्पादों में दुग्ध उत्पादन में राज्य का प्रतिशत 0.99 प्रतिशत है यदि दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी की जाय तो जहाँ एक ओर ये राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ायेगा साथ ही ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि करेगा।

डेरी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने डेरी विकास हेतु कई योजनाएँ चलाई हैं जिसमें प्रमुख योजनाएँ निम्नवत हैं—

1. **डेरी विकास योजना:**— इस योजना के अन्तर्गत दुग्ध संघ स्तर पर मानव संसाधन की कमी को दूर करने के दृष्टिकोण से प्रबन्धकीय अनुदान, ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध दुलान हेतु यातायात अनुदान एवं दुग्ध संघों को सुदृढ़ करने हेतु अवस्थापना अनुदान प्रदान किया जाता है।
2. **गंगा गाय महिला डेरी योजना:**— गंगा गाय महिला डेरी योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर कार्यरत प्राथमिक दुग्ध समितियों की महिला सदस्यों को एक दुधारू गाय क्रय हेतु बैंक ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थी को पशुधन के लिये वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जा रही है। दुधारू गाय हेतु तीन वर्ष का पशुबीमा भी प्रदान किया जाता है वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹0 रु 300 लाख की वित्तीय सहायता से 1040 पशु क्रय किये गये। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला विकास को प्रोत्साहित किया है।⁹
3. **दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना:**— इस योजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को 8.00 प्रतिशत एस0एन0एफ0 अथवा इससे अधिक की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को ₹0 4.00 प्रति लीटर तथा (7.50 -7.99) प्रतिशत एस0एन0एफ0 की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को ₹0 3.00 प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹0 1,416.66 लाख रुपये प्राप्त हुए जिसे लाभान्वितों को प्रदान किया जा चुका है।
4. **सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना:**— सरकार द्वारा प्रशिक्षण हेतु सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना अन्तर्गत सामान्य में ₹0 80.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष ₹0 62.62 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसका उपयोग प्रशिक्षण कार्यों में कर लिया गया है।¹⁰
5. **महिला डेरी विकास योजना :**— ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध देने वाले पशुओं को पालने में महिलाओं की भूमिका रहती है पशुओं हेतु चारे की व्यवस्था से लेकर, दूध दोहने का कार्य भी महिलाओं के द्वारा ही सम्पन्न किये जाते हैं इस हेतु महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु महिला डेरी विकास परियोजना के माध्यम से महिला दुग्ध समितियों का गठन कर ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने, ग्रामीण महिलाओं को जीविकोपार्जन हेतु आय-व्यय जागरूकता, सामाजिक उत्थान, स्वावलम्बी बनाने हेतु तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है, जिसके अन्तर्गत वेतन, प्रोत्साहन आदि के अतिरिक्त महिला दुग्ध समितियों का गठन ₹0 53,85,300 प्रति समिति, अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजन/सेमिनार—₹0 11,000.00 प्रति जनपद तथा महिला दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत सचिव प्रशिक्षण, प्रबन्ध कमेटी सदस्य प्रशिक्षण, स्टाफ प्रशिक्षण तथा स्वच्छ दुग्ध उपार्जन गोष्ठी हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, ताकि महिलाओं को सशक्त तरीके से दुग्ध व्यवसाय में संलग्न किया जा सके। वर्ष 2020-2021 में सरकार ने 454.53 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है जिसमें से 420.44 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।¹¹
6. **दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण:**— इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न दुग्ध संघों को अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं। ताकि दुग्धशालाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। वर्ष 2016-17 में इस योजना हेतु ₹0 40.00 लाख का प्राविधान शासन द्वारा किया गया है। 2020-2021 में कुल 50 लाख का बजट का प्रावधान किया गया है। इस बजट को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।¹²

निष्कर्ष एवं सुझाव—

दुधारू पशुपालन को डेयरी उद्योग का आधार कहा जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में यह रोजगार का एक साधन बन सकता है डेयरी से सम्बन्धित कार्यों में संलग्न व्यक्तियों को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं वे अन्य स्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने वे स्थानीय स्तर पर अपने साथ अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं आज इस वैश्विक महामारी कोविड-19 से जो युवा अन्य क्षेत्रों में नौकरी हेतु गये थे। वे पुनः अपने पैतृक गाँवों की ओर रुख करने लगे हैं यदि वे डेयरी व्यवसाय को सही से संचालित करते हैं तो उन्हें अन्य राज्यों या क्षेत्रों में जाने से रोका जा सकता है यह एक अच्छी पहल साबित हो सकती है।

दुग्ध सहकारिता में भी शिक्षित युवा वर्ग के लोग नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि समिति के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण से जुड़े कार्यों हेतु जो सहकारी दुग्ध सहकारी संघों को क्षेत्र पर्यवेक्षक हेतु शिक्षित वर्ग के लोगों की आवश्यकता होती है तथा उनको वरीयता प्रदान की जाती है जिन्हें उस क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव हो। सरकार द्वारा कई योजनाएँ तो चलाई गयी हैं परन्तु उसका शत प्रतिशत लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को नहीं मिल पाता है जिसका मुख्य कारण योजनाओं का

ग्रामीण क्षेत्रों में सही से प्रचार प्रसार न होना है यदि इन योजनाओं का सही से प्रचार प्रसार किया जाय तो निश्चय ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इसका लाभ ले सकेंगे साथ ही समय-समय पर योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन भी होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन की नवीनतम तकनीकों को अपनाना होगा जिससे दुग्ध उत्पादन में अधिक वृद्धि की जा सके तथा पशुओं की उचित देखभाल के साथ साथ उचित आवास, रोगों से बचाव, पशुओं की अच्छी नस्ल आदि बातों का ध्यान रखना होगा, तभी डेयरी उद्योग का विकास सम्भव है।

दुग्ध व्यवसाय पर स्थानीय स्तर पर विपणन का भी ध्यान रखना होगा ताकि दूध के उत्पादन को बाजारों में सही कीमत पर पहुँचाया जा सके। तभी स्थानीय लोगों के द्वारा इसमें रुचि ली जायेगी। कुमाऊँ मण्डल में अधिकांश जनपद पर्वतीय होने के कारण यहाँ पर पशुओं हेतु चारा कम कीमत पर प्राप्त हो जाता है जिससे यहाँ पर दुग्ध देने वाले पशुओं को पालकर डेयरी उद्योग का विकास सम्भव है, परन्तु सरकार को स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर व स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण प्रदान कर पशुपालन व डेयरी उद्योग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

सन्दर्भ सूची

1. जोशी0 एच0 सी: उत्तरांचल की अर्थव्यवस्था में पशुधन, पृ.सं. 74
2. मलकानी बी0सी (1993): कुमाऊँ की अर्थव्यवस्था, अल्मोड़ा बुक डिपो, पृ.सं. 20-21
3. कुमाऊँ मण्डल सांख्यिकी पत्रिका (2016-2017) पृ.सं. 52-53
4. रावत महेन्द्र सिंह: उत्तराखण्ड समग्र अध्ययन, पृ0सं0 (16-17)
5. अप्रकाशित शोध ग्रन्थ: सम्मल हेमा, कुमाऊँ में पशुधन एवं डेयरी उद्योग का आर्थिक अध्ययन पृ.सं 82-83.
6. संतुलित समयबद्ध समग्र विकास सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग देहरादून, उत्तरांचल द्वारा प्रकाशित पृ.सं. 106.
7. नवानी उत्तरांचल इयर बुक 2006 पृ.सं. 248.
8. उत्तराखण्ड, आर्थिक सर्वेक्षण, 2018-19 पृ.सं. 82.
9. सामाजार्थिक समीक्षा कुमाऊँ मण्डल 2016-2017 पृ.सं. 41.
10. सामाजार्थिक समीक्षा कुमाऊँ मण्डल 2016-2017 पृ.सं. 43.
11. सामाजिक आर्थिक समीक्षा, कुमाऊँ मण्डल 2020-2021, पृ.सं. 101
12. उत्तराखण्ड, आर्थिक सर्वेक्षण, 2018-19 पृ.सं. 82.

